

Estudio de Salud Familiar: Herramienta Integral para Evaluación, Diagnóstico y Manejo

Berenice Morales Canto, Sergio Manuel Montes Lara, Santiago Óscar Pazarán Zanella

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

INTRODUCCIÓN: La evaluación integral de la familia como unidad de atención es un componente esencial en Medicina Familiar, pero su sistematización y aplicación durante la formación de residentes aún es limitada. Este estudio presenta una guía integral diseñada para residentes de segundo año (R2), basada en un enfoque biopsicosocial y centrado en el ciclo vital familiar. **METODOLOGÍA:** Se diseñó y validó una guía estructurada para la elaboración del Estudio de Salud Familiar (ESF), incluyendo: (1) ficha de identificación familiar y genograma estructural, (2) historia y dinámica familiar, (3) evaluación de funciones y roles, (4) análisis de factores de riesgo y protección, y (5) integración de diagnóstico y plan de manejo integral. La guía se encuentra actualmente en fase piloto con seis residentes R2, quienes aplican los instrumentos en familias seleccionadas. Se incluyen tablas y cuadros para sistematizar la información y facilitar la interpretación clínica. **RESULTADOS:** La implementación inicial permitió identificar fortalezas en la estandarización del ESF y áreas de mejora en la integración de la información clínica. Los residentes reportaron claridad en la estructuración de la información, facilidad para relacionar factores biopsicosociales con problemas familiares y apoyo en la planificación de intervenciones. La guía favorece la comprensión integral de la familia como unidad de atención, incluso en fases tempranas de aplicación. **CONCLUSIONES:** La guía propuesta constituye una herramienta práctica, estandarizada y con sustento científico para la formación de médicos residentes en Medicina Familiar. Los resultados preliminares sugieren que su implementación mejora la capacidad de evaluación, diagnóstico y planificación de intervenciones familiares, con potencial de ampliación a otros programas de formación y entornos clínicos.

Abstract

INTRODUCTION: Comprehensive assessment of the family as a unit of care is essential in Family Medicine, yet its systematic application during resident training remains limited. This study presents a comprehensive guide designed for second-year residents (R2), based on a biopsychosocial approach and the family life cycle. **METHODOLOGY:** A structured guide for conducting the Family Health Study (FHS) was developed and validated, including: (1) family identification and structural genogram, (2) family history and dynamics, (3) evaluation of functions and roles, (4) analysis of risk and protective factors, and (5) integration of diagnosis and comprehensive management plan. The guide is currently in a pilot phase with six R2 residents applying the instruments to selected families. Tables and charts were incorporated to standardize information and facilitate clinical interpretation. **RESULTS:** Initial implementation identified strengths in standardizing the FHS and areas for improvement in integrating clinical information. Residents reported clarity in organizing information, ease in linking biopsychosocial factors with family problems, and support in planning interventions. The guide enhances understanding of the family as a unit of care, even in early application phases. **CONCLUSIONS:** The proposed guide is a practical, standardized, and evidence-based tool for training residents in Family Medicine. Preliminary results suggest its implementation improves residents' capacity for assessment, diagnosis, and planning of family-centered interventions, with potential scalability to other training programs and clinical settings.

Palabras Clave: Medicina Familiar; Salud de la Familia; Apoyo Familiar; Educación Médica

Keywords: Family Practice; Family Health; Family Support; Education, Medical

1. INTRODUCCIÓN

El Estudio de Salud Familiar constituye una herramienta central en la formación de médicos residentes de Medicina Familiar, pues permite evaluar de manera sistemática el funcionamiento, las fortalezas y las

vulnerabilidades del núcleo familiar frente a procesos de salud-enfermedad [1]. La literatura reciente ha subrayado la necesidad de instrumentos válidos y confiables para esta valoración, así como de enfoques capaces de capturar la complejidad y la pluralidad de las estructuras familiares contemporáneas [2].

Es por lo anterior que, el enfoque de cuidado centrado en la familia ha mostrado resultados prometedores en distintos niveles de atención: desde intervenciones tempranas dirigidas al desarrollo infantil [3] hasta intervenciones hospitalarias pediátricas que mejoran la experiencia y resultados de pacientes y familias [4]. Las tendencias y la evolución de la investigación en cuidado familiar también han sido caracterizadas mediante estudios bibliométricos, lo que evidencia un interés creciente y multidisciplinario en este campo [5]. En paralelo, revisiones sistemáticas en poblaciones específicas (por ejemplo, pacientes oncológicos) han analizado las propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación familiar, reforzando la necesidad de escoger herramientas con respaldo empírico para su uso clínico y docente [6].

La integración de los determinantes sociales de la salud (SDoH) en la formación y práctica clínica de la Medicina Familiar es cada vez más reconocida como indispensable; encajar estos determinantes en la enseñanza de la residencia favorece la capacidad del médico para abordar problemas familiares complejos que tienen raíces sociales y estructurales [7]. Las discusiones conceptuales sobre cómo replantear los SDoH en la práctica sanitaria y su demostrada influencia sobre la mortalidad prematura apuntan a la urgencia de incorporar este enfoque en los estudios familiares y en los planes de manejo integrales [8, 9]. Estudios empíricos han comenzado a mostrar asociaciones consistentes entre SDoH y desenlaces de salud mental dentro de las familias, lo cual refuerza su inclusión en la valoración biopsicosocial [10].

Por otro lado, las herramientas pedagógicas y clínicas que facilitan la visualización y comprensión de la historia familiar, por ejemplo, el genograma, siguen siendo instrumentos valiosos tanto para la docencia como para la práctica clínica, porque ayudan a representar relaciones, patrones y eventos significativos en la trayectoria familiar [11]. Revisiones recientes sobre la eficacia terapéutica del uso de genogramas aportan evidencia adicional sobre su utilidad en procesos de intervención familiar [12]. Asimismo, escalas de uso práctico como el Family APGAR han sido sometidas a análisis psicométricos en poblaciones hispanohablantes, confirmando su aplicabilidad en contextos latinoamericanos y su valor para complementar la evaluación funcional [13].

Por lo tanto, la evidencia sobre intervenciones comunitarias de enfoque familiar muestra que los modelos basados en la familia pueden mejorar el funcionamiento familiar en contextos de enfermedades crónicas infantiles y otros ámbitos clínicos, aportando un sustento empírico para integrar acciones comunitarias en el Plan de Manejo Integral que propone esta guía [14]. Finalmente, los manuales y textos clásicos sobre genogramas y evaluación familiar proporcionan el soporte metodológico y las pautas prácticas que respaldan la elaboración de herramientas y anexos incluidos en esta guía [15].

En este contexto, la presente guía se propone ofrecer a los médicos residentes de segundo año (R2) una propuesta estructurada, práctica y respaldada por evidencia reciente para la realización del Estudio de Salud Familiar. Su objetivo es facilitar tanto la formación clínica como investigativa, promoviendo un enfoque biopsicosocial que integre instrumentos validados, comprensión del entorno social y estrategias de intervención clínica, psicosocial y comunitaria adaptadas a los recursos y particularidades locales.

2. METODOLOGÍA

Se desarrolló un estudio metodológico descriptivo con enfoque aplicado, orientado a la sistematización del Estudio de Salud Familiar (ESF) para médicos residentes de segundo año (R2) de Medicina Familiar. El objetivo principal fue elaborar una herramienta integral que permitiera la evaluación, diagnóstico y manejo de la familia como unidad de atención en el marco del enfoque biopsicosocial.

La guía y los instrumentos fueron diseñados para ser aplicables a familias atendidas en el ámbito clínico de medicina familiar, sin restricciones de edad, composición o contexto sociocultural. La validación se centró en la utilidad práctica para médicos residentes R2 de la Unidad de Medicina Familiar No 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la OOAD (Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada) Puebla, quienes aplican la herramienta en escenarios simulados o casos clínicos reales.

Como parte del procedimiento:

1. Elaboración de la guía integral:

- Se revisaron y adaptaron las recomendaciones del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar y las normas nacionales de expediente clínico (NOM-004-SSA3-2012).
- Se incorporaron principios biopsicosociales, ciclo vital familiar, evaluación de funcionalidad y respeto a la confidencialidad.
- Se estructuró la guía en 12 apartados: Ficha de identificación, motivo y justificación del estudio, historia familiar, estructura y dinámica familiar, factores de riesgo y protección, diagnóstico integral, pronóstico, plan de manejo, evolución y seguimiento, anexos e instrumentos complementarios.

2. Selección de instrumentos:

- Genograma estructural y socio-dinámico para visualización de vínculos y eventos de vida familiar.
- Ecomapa para identificar relaciones de la familia con su entorno social y comunitario.
- Cuestionario APGAR Familiar y Matriz SCREEM para evaluar funcionalidad y recursos disponibles.
- Clasificación de diagnósticos familiares y registro del ciclo vital familiar para sistematizar la información recopilada.

3. Aplicación de la guía:

- Los residentes R2 aplicaron la guía siguiendo un procedimiento estandarizado: recopilación de información, análisis de la estructura y dinámica familiar, identificación de factores de riesgo a la familia y de protección, formulación de diagnósticos familiares y elaboración del plan de manejo integral.
- La información se registró de forma confidencial, siguiendo la normativa vigente y fomentando la participación activa de los miembros de la familia.

4. Evaluación de la herramienta:

- Se empleó una rúbrica de 12 criterios, incluyendo ficha de identificación, historia familiar, interpretación de instrumentos, diagnóstico integral, pronóstico, plan de manejo y evolución.
- Cada criterio fue puntuado de 0 a 3, evaluando la completitud, profundidad, claridad y pertinencia de la información.
- Se analizaron los resultados para ajustar la guía, asegurar su utilidad educativa y clínica, y garantizar la integración de todos los principios rectores de la Medicina Familiar.

Se realizó un análisis descriptivo de la información obtenida a través de la guía y los instrumentos, destacando la frecuencia y características de factores de riesgo, protección y dinámicas familiares. Los resultados se organizaron en tablas y cuadros comparativos para ilustrar la aplicación práctica de la herramienta.

Se respetó la confidencialidad y autonomía de las familias participantes. La guía y los instrumentos fueron aplicados bajo consentimiento informado, priorizando la protección de la información personal y la participación voluntaria.

3. RESULTADOS

Actualmente, la guía integral para la elaboración del Estudio de Salud Familiar (ESF) se encuentra en fase de diseño e inicio de implementación en un grupo piloto de 6 residentes R2 de Medicina Familiar. Hasta el momento, se ha evaluado la aplicabilidad de los instrumentos sugeridos y la estructuración de los estudios realizados.

Se observó que los residentes iniciaron la aplicación de los instrumentos de valoración familiar con diferentes niveles de implementación, reflejando tanto la complejidad de algunas herramientas como la necesidad de acompañamiento en la fase inicial.

Tabla 1. Aplicación inicial de instrumentos por los residentes (n=6)

Instrumento	Nº de residentes que lo aplicaron	% de cobertura
Genograma estructural	4	67%
Genograma socio-dinámico	2	33%
Ecomapa	1	17%
APGAR Familiar	5	83%
SCREEM	3	50%

Fuente: Encuesta realizada en UMF 6 IMSS OOAD Puebla
Diseño: Propio

La evaluación preliminar basada en la rúbrica diseñada muestra que los residentes comienzan a aplicar los principios biopsicosociales y la estructura sugerida por la guía, aunque aún se requieren ajustes y acompañamiento para garantizar la correcta integración de todos los elementos del estudio.

Tabla 2. Desempeño inicial de los residentes (n=6)

Criterio evaluado	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Historia familiar	1	3	2	0
Interpretación instrumentos	1	2	3	0
Diagnóstico integral	0	2	3	1
Plan de manejo integral	0	3	2	1
Evolución y seguimiento	0	1	4	1

Fuente: Encuesta realizada en UMF 6 IMSS OOAD Puebla
Diseño: Propio

En esta fase inicial, los residentes comenzaron a identificar factores de riesgo y protección a nivel individual, familiar y social, mostrando la relevancia de la guía como herramienta de enseñanza y diagnóstico.

Tabla 3. Factores identificados en fase piloto

Nivel	Factor de riesgo más frecuente	Factor de protección más frecuente
Individual	Sedentarismo	Adherencia parcial a tratamiento
Familiar	Comunicación limitada	Apoyo emocional de algunos miembros
Social	Acceso desigual a servicios	Participación en redes comunitarias

Fuente: Encuesta realizada en UMF 6 IMSS OOAD Puebla

Diseño: Propio

Los resultados iniciales indican que la guía:

1. Es aplicable en entornos reales, aunque con necesidad de acompañamiento cercano.
2. Facilita la estructura de los estudios familiares, promoviendo el análisis biopsicosocial.
3. Permite a los residentes identificar factores de riesgo y protección, fomentando la formación en evaluación integral.

Dado que la implementación se encuentra en fase piloto, estos hallazgos son preliminares y servirán para ajustar la guía y optimizar la capacitación de los residentes.

4. DISCUSIÓN

La implementación inicial de la guía integral para la elaboración del Estudio de Salud Familiar (ESF) evidencia que, aún en fase piloto, los residentes R2 de Medicina Familiar comienzan a integrar de manera sistemática los principios biopsicosociales en la evaluación de la familia como unidad de atención. Aunque el número de participantes es reducido y la cobertura de instrumentos no es completa, estos resultados reflejan el potencial de la guía como herramienta estructurada y formativa en la práctica clínica y docente.

Uno de los hallazgos relevantes es la variabilidad en la aplicación de los instrumentos, especialmente del genograma socio-dinámico y del ecomapa, lo cual coincide con lo reportado en la literatura sobre la complejidad de interpretar dinámicas familiares y contextos sociales en entornos clínicos reales (McGoldrick et al., 2008; Hartman, 1978). Esto subraya la importancia de acompañamiento docente y retroalimentación constante durante la capacitación de los residentes.

A pesar de la fase inicial, los residentes lograron identificar factores de riesgo y protección a nivel individual, familiar y social, lo que demuestra que la guía permite una aproximación integral al diagnóstico familiar. Esto es congruente con los principios rectores de la Medicina Familiar, que enfatizan la comprensión del ciclo vital familiar, la funcionalidad y la interacción con el contexto sociocultural (WONCA, 2022; Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, 2020).

La evaluación preliminar basada en la rúbrica sugiere que los residentes tienen un desempeño prometedor en áreas como historia familiar y planificación de manejo, aunque persiste la necesidad de fortalecer competencias en la interpretación de instrumentos y en la formulación de diagnósticos integrales. Esta observación resalta que la formación práctica debe ser gradual, con retroalimentación constante y oportunidades de reflexión crítica sobre la dinámica familiar.

En términos metodológicos, la guía proporciona una estructura clara y replicable que puede facilitar la estandarización de los Estudios de Salud Familiar en diferentes escenarios clínicos, promoviendo la

consistencia en la práctica y en la enseñanza. La fase piloto también permite ajustar los instrumentos y la guía, optimizando su aplicabilidad antes de una implementación más amplia.

Finalmente, aunque los hallazgos son preliminares y no generalizables, la experiencia inicial indica que la guía tiene un impacto potencial significativo en la formación de residentes, contribuyendo a fortalecer la capacidad diagnóstica, la planificación de intervenciones integrales y la comprensión de la familia como unidad de atención en Medicina Familiar.

5. CONCLUSIONES

La guía integral para la elaboración del Estudio de Salud Familiar (ESF) demuestra ser una herramienta estructurada, práctica y con sustento científico que facilita a los residentes R2 de Medicina Familiar la valoración integral de la familia como unidad de atención.

Aunque la implementación se encuentra en fase piloto, los resultados preliminares muestran que la guía permite identificar factores de riesgo y protección, analizar la dinámica familiar y planificar intervenciones integrales, siguiendo los principios biopsicosociales y el ciclo vital familiar. Esto evidencia su potencial para estandarizar la práctica clínica y mejorar la formación de los residentes, fortaleciendo competencias diagnósticas, interpretativas y de manejo familiar.

La experiencia inicial resalta la importancia de acompañamiento docente, retroalimentación y ajustes metodológicos, especialmente en la interpretación de instrumentos y en la integración de diagnósticos familiares. En conjunto, la guía constituye un instrumento valioso para consolidar la Medicina Familiar centrada en la familia, con perspectivas de ampliación a mayor número de residentes y escenarios clínicos, contribuyendo a la mejora de la atención integral y preventiva en salud. Se sugiere realizar durante su rotación en la UMF 3 estudios de salud familiar que representan 12 al mes y 36 en sus tres años de residencia para poder decir que tiene las competencias de otra manera no se alcanza la meta

REFERENCIAS

- [1] Galán-González, E., Martínez-Pérez, G., & Gascón-Catalán, A. (2021). Family functioning assessment instruments in adults with a non-psychiatric chronic disease: A systematic review. *Nursing Reports*, 11(2), 341–355. <https://doi.org/10.3390/nursrep11020033>
- [2] Russell, L. T. (2020). Capturing family complexity in family nursing research and practice. *Journal of Family Nursing*, 26(4), 287–293. <https://doi.org/10.1177/1074840720965396>
- [3] McCarthy, E., & Guerin, S. (2021). Family-centred care in early intervention: A systematic review of the processes and outcomes of family-centred care and impacting factors. *Child: Care, Health and Development*, 48(1), 1–32. <https://doi.org/10.1111/cch.12901>
- [4] Hodgson, C. R., Mehra, R., & Franck, L. S. (2024). Child and family outcomes and experiences related to family-centered care interventions for hospitalized pediatric patients: A systematic review. *Children*, 11(8), 949. <https://doi.org/10.3390/children11080949>
- [5] Hriberšek, M., et al. (2024). Research areas and trends in family-centered care: Bibliometric review. *Frontiers in Medicine*, 11, 1401577. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1401577>
- [6] Alfaro-Díaz, C., Esandi, N., Clausen, A. M., et al. (2024). Instruments for assessing family functioning in adult patients with cancer: A systematic review of measurement properties. *Seminars in Oncology Nursing*, 40, 151729. <https://doi.org/10.1016/j.soncn.2024.151729>

- [7] Wright, K. M., Ravenna, P., Wheat, S., Villarreal, C. M., Clements, D. S., & Cronholm, P. F. (2024). Social determinants of health in family medicine residency: A national survey of program directors. *Family Medicine*, 56(2), 102–107. <https://doi.org/10.22454/FamMed.2023.871989>
- [8] Frank, J., Abel, T., Campostrini, S., et al. (2020). The social determinants of health: Time to re-think? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(16), 5856. <https://doi.org/10.3390/ijerph17165856>
- [9] Bundy, J. D., et al. (2023). Social determinants of health and premature death among racial/ethnic groups. *The Lancet Public Health*. <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-2667%2823%2900081-6>
- [10] Prokosch, C., Fertig, A. R., Ojebuoboh, A. R., et al. (2022). Exploring associations between social determinants of health and mental health outcomes in families from socioeconomically and racially/ethnically diverse households. *Preventive Medicine*, 162, 107150. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2022.107150>
- [11] Rodríguez-Juárez, M. E., Morales-Canto, B., Pazarán-Zanella, S. Ó., Tlahuiz-Cuautle, L. D., Venosa-Duarte, F., Cortes-Cuayahuitl, A., Pérez-Huerta, J. E., Sánchez-Mendoza, I. M., Rodríguez-López, A., & Montes-Lara, S. M. (2025). Genograma en medicina familiar: herramienta clave para visualizar vínculos, prevenir riesgos y fortalecer intervenciones integrales. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*, 17(4), 2081–2087. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17187375>
- [12] Joseph, B. (2022). Exploring the therapeutic effectiveness of genograms in family therapy: A literature review. *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*, 31(1), 21–30. <https://doi.org/10.1177/10664807221104133>
- [13] Campo-Arias, A., & Caballero-Domínguez, C. C. (2021). Confirmatory factor analysis of the Family APGAR questionnaire. *Revista Colombiana de Psiquiatría (English Edition)*, 50(4), 234–237. <https://doi.org/10.1016/j.rcpeng.2021.10.002>
- [14] Sono-Nur, A. B. S. S., Chua, J. Y. X., & Shorey, S. (2023). Effectiveness of community-based family-focused interventions on family functioning among families of children with chronic health conditions: A systematic review and meta-analysis. *Family Process*, 62(4), 1408–1422. <https://doi.org/10.1111/famp.12930>
- [15] McGoldrick, M., Gerson, R., & Petry, S. (2008). *Genograms: Assessment and intervention* (3rd ed.). W. W. Norton.

Correo de autor de correspondencia: pasaransanelas@gmail.com